

УДК 338.486

DOI 10.5281/zenodo.15045747

Научная статья

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ

THE STATE OF CRUISE TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM

ХОАНГ ТХИ ВАН,

Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова.

ДИНГ НГОК ХЮИ,

кандидат географических наук, преподаватель,

Хошиминский университет природных ресурсов и окружающей среды.

НГУЕН ХОАНГ АН,

преподаватель,

Хошиминский университет природных ресурсов и окружающей среды.

ТРИНЬ ТХИ НГОК ТУЙ,

преподаватель,

Хошиминский университет природных ресурсов и окружающей среды.

ТРИНЬ ТХИ ТУЕТ МАЙ,

преподаватель,

Хошиминский университет природных ресурсов и окружающей среды.

HOANG THI VAN,

Plekhanov Russian University of Economics.

DINH NGOC HUY,

Ph.D. in Geography, Lecturer,

Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment.

NGUYEN HOANG AN,

Lecturer,

Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment.

TRINH THI NGOC THUY,

Lecturer,

Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment.

TRINH THI TUYET MAI,

Lecturer,

Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment.

В данной статье оценивается состояние развития круизного туризма во Вьетнаме. Анализируется статистика иностранных туристов круизных лайнеров (КП) во Вьетнаме. Характеризуется потенциал Вьетнама для развития круизного туризма. Отмечается, что туристический имидж Вьетнама получил высокое признание на международном уровне. Выявляются факторы, сдерживающие развитие туризма на данной территории. В результате выделены привлекательные направления для регионального и мирового туризма: использование возможностей, преодоление существующих ограничений и развитие туристических услуг в соответствии с тенденциями.

This article evaluates the state of development of cruise tourism in Vietnam. The statistics of foreign cruise ship tourists in Vietnam are analyzed. Vietnam's potential for the development of cruise tourism is characterized. It is noted that Vietnam's tourism image has received high recognition at the international level. The factors constraining the development of tourism in this territory are identified. As a result, attractive areas for regional and global tourism have been identified: taking advantage of opportunities, overcoming existing constraints, and developing tourism services in accordance with trends.

Ключевые слова: круизный туризм, Вьетнам, развитие туризма, туристические услуги, иностранные туристы.

Key words: cruise tourism, Vietnam, tourism development, travel services, foreign tourists.

Круизный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой туристической индустрии, особенно после пандемии COVID-19. Вьетнам обладает значительными преимуществами, включая выгодное географическое положение, протяженную береговую линию и развитую систему морских портов, что делает его перспективным направлением для международных круизных компаний. Однако развитие круизного туризма сталкивается с рядом препятствий, таких как несогласованность портовой инфраструктуры, недостаточно эффективная визовая политика и несоответствие туристических услуг современным требованиям. Для преодоления этих вызовов Вьетнам реализует стратегические меры, включая инвестиции в специализированные круизные порты, улучшение качества сервиса и модернизацию миграционной политики. Эффективное использование существующих возможностей и устранение текущих ограничений позволит Вьетнаму занять ведущие позиции в круизном туризме региона и укрепить свое присутствие на мировой туристической карте.

Круизный туризм (КТ) является одним из важных сегментов мирового туризма, вносящим значительный вклад в экономический рост и культурный обмен между странами. Согласно отчету Международной ассоциации круизных линий (CLIA) [6, с. 8], мировой круизный туризм значительно восстановился после пандемии COVID-19, при этом среднегодовой темп роста за период 2015-2023 гг. составил 5,4 %. Вьетнам, имея выгодное географическое положение, находится между двумя крупнейшими центрами по КТ, Гонконгом и Сингапуром, – местами с активным экономическим развитием, в том числе и в сфере туризма. В то же время Вьетнам, имеющий береговую линию протяженностью более 3200 км, богатые туристические ресурсы и систему морских портов по всей территории страны, постепенно утверждает свои позиции на международной карте по КТ [5, с. 155]. Благодаря этим преимуществам, КТ Вьетнама демонстрирует положительные результаты за счет увеличения числа иностранных туристов, прибывающих на кораблях. Вьетнам считается привлекательным рынком для крупных круизных компаний мира, таких как Royal Caribbean International, Star Cruises, Costa Crociere S.p.A, принимающих множество высококлассных международных судов с тысячами пассажиров [4, с. 45]. Соответственно, КТ подает очень позитивные сигналы о развитии. Однако, учитывая трудности с поддержанием темпов восстановления туристической отрасли в целом после пандемии COVID-19 и проблемы безопасности на море из-за текущих конфликтов, круизный туризм во Вьетнаме по-прежнему имеет много внутренних проблем и ограничений, которые необходимо преодолеть для устойчивого развития и привлечения большего количества иностранных туристов.

Круизный туризм стал одним из самых быстрорастущих сегментов в мировой туристической индустрии. По данным CLIA [6, с. 8], число посетителей круизов во всем мире достигло 31,7 миллиона в 2023 году, что на 6,8 % больше по сравнению с 29,7 миллиона в 2019 году. Также, согласно прогнозам CLIA, ожидается, что в период с 2024 по 2028 год число круизных туристов в мире вырастет почти до 40 миллионов человек.

В начале 1990-х годов число иностранных круизных туристов во Вьетнаме составляло очень малую долю от общего числа иностранных посетителей. Однако после того, как США официально сняли эмбарго с Вьетнама, туризм во Вьетнаме начал активно расти, включая увеличение количества КТ [4, с. 47]. В настоящее время КТ во Вьетнаме достиг значительно прогресса. Вьетнам привлекает множество международных круизных линий, о чем свидетельствует рост числа судов и иностранных туристов, посещающих такие известные направления, как Халонг, Дананг, Нячанг, г. Хошимин и Фукуок [1, с. 88].

По данным Национального управления по туризму Вьетнама, в 2024 году Вьетнам посетило 17,6 млн иностранных туристов, что составило 98 % по сравнению с 2019 годом. Этот показатель эквивалентен общему восстановлению мирового туризма (99 %) и значительно превышает уровень восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе (87 %). В 2024 году около 250 000 иностранных туристов посетили Вьетнам в рамках КТ, что составляет 87 % от показателя 2016 года и 94 % от 2019 года. Только за первый месяц 2025 года число иностранного туристов круизных лайнеров (КП), прибывших во Вьетнам, достигло примерно 45 000 человек, что составляет 2,2 % от общего числа иностранных посетителей. Основная часть туристов прибывает из США, Европы и Азии, совершая путешествия по всей стране, а не ограничиваясь одним пунктом назначения. Статистика международных КТ во Вьетнаме за период с 2014 по 2024 гг. представлена в таблице 1, 2 и на рисунке 1, 2 [7]. Данные показывают, что с 2016 по 2019 гг. наблюдался значительный рост числа КП, при этом их количество стабильно превышало 200 тыс. человек. Доля КП также увеличилась и составляла от 1,39 % до 2,84 % от общего числа иностранных посетителей (ИП), что соответствует мировым показателям КТ.

Таблица 1. Статистика иностранных туристов круизных лайнеров (КП) во Вьетнаме в период 2014 – 2024 гг.

Год	Количество КП (чел.)	Всего иностранных посетителей (ИП) (чел.)	доля КП в общем ИП (%)	Рост КП (%)
2014	48,592	7,887,013	0,62	-
2015	63,428	7,943,651	2,14	130,5
2016	284,855	10,012,735	2,84	449,1
2017	258,836	10,910,297	2,37	90,9
2018	215,306	15,497,791	1,39	83,2
2019	264,115	18,008,591	1,47	122,7
2020	144,109	3,686,779	3,91	54,6
2021	0	3,500	0,00	0,0
2022	3,139	3,661,222	0,09	-
2023	126,087	12,602,434	1,00	4016,8
2024	248,050	17,583,901	1,41	196,7

Период с марта 2020 года по начало 2023 года – это период, когда туристическая отрасль в целом и КТ в частности сильно пострадали от пандемии COVID-19, которая выражается в политике социальной изоляции и ограничениях вплоть до полного запрета на въезд. С начала 2023 года отрасль переживает подъем. Только в 2024 году КТ Вьетнама приняла около 250 000 посетителей, приблизившись к показателю «золотого» периода 2016-2019 годов, при этом темпы роста в 2024 году составили 196,7 % по сравнению с 2023 годом.

Рис. 1. Статистика КП прибытий во Вьетнам в период 2014-2024 гг.

Таблица 2. Статистика количества КП во Вьетнаме по месяцам в период 2016 -2024 гг. (чел.)

Месяц	2016	2017	2018	2019	2023	2024
1	22,553	18,340	34,759	24,157	5,645	48,376
2	21,887	71,099	57,850	30,730	7,356	42,312
3	22,978	22,615	27,166	20,147	20,707	45,991
4	23,697	49,790	22,285	44,432	10,338	14,872
5	25,536	5,996	15,562	10,551	6,828	10,868
6	18,910	3,003	16,067	9,147	4,167	2,430
7	21,656	7,258	4,078	18,458	16	694
8	22,656	1,818	4,948	14,159	4,620	48
9	22,510	9,978	8,090	17,824	4,349	59
10	20,446	14,810	9,247	23,686	5,426	23,437
11	26,980	25,766	4,323	19,140	18,413	32,078
12	35,046	28,363	10,931	31,684	38,222	26,885

Согласно данным таблицы 2 и рисунка 2, пиковый сезон для КТ во Вьетнаме приходится на период с октября по апрель следующего года, что часто называют «круизным сезоном». В 2024 году провинции с развитыми туристическими возможностями, такие как Куангнинь, приняли около 70 круизных судов с рынков, включая Китай, США и Европу, что составило почти 70 000 посетителей. В Хюэ прибыл 41 круизный лайнер с более чем 90 000 пассажиров и членов экипажа, а в Дананг – 35 судов с примерно 42 000 пассажиров.

Рис. 2. Статистика КП прибытий во Вьетнаме по месяцам, период 2016-2024 гг. (чел.)

Только в январе 2025 года Вьетнам посетило около 45 000 КП, что на 7,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но значительно превышает показатели предыдущих лет. Постоянный приток иностранных КП является позитивным сигналом, предвещающим успешный год для круизного туризма Вьетнама. На 2025 год в порт Чан-Май (г. Хюэ) зарегистрировано прибытие 49 круизных судов с более чем 100 000 пассажиров и 39 000 членов экипажа. В международном пассажирском порту Халонг (провинция Куангнинь) ожидается прибытие 60 круизных судов с примерно 90 000 КП, В Дананг планируется прибытие 76 круизных судов с 70 000 КП, а г. Хошимин намерен принять более 100 000 КП, предлагая уникальные культурные и гастрономические туры по дельте Меконга.

Особенно в 2025 году некоторые «новые» морские порты начнут принимать крупные круизные лайнеры, включая порт Камрань и порт Фукуок. Согласно статистике, с начала 2025 года международный порт Камрань-Кханьхоа уже принял 4 круизных судна с 8000 пассажиров, и ожидается прибытие ещё 9 судов с 14 650 пассажирами в течение первых четырёх месяцев года, В свою очередь, международный пассажирский порт Фукуока принял 3 пятизвёздочных круизных лайнера с 8000 иностранными туристами, исследующими этот «жемчужный остров».

Позитивные результаты в КТ в последние годы стали возможны благодаря введению директив и постановлений, способствующих восстановлению туристической отрасли. Особенно важными факторами, привлекающими иностранных туристов, являются программы продвижения на ключевых рынках и введение более либеральной визовой политики.

Вьетнам обладает значительным потенциалом для развития круизного туризма благодаря сочетанию благоприятного географического положения, природных ресурсов, государственной поддержки и инвестиций в инфраструктуру.

Одним из ключевых преимуществ является стратегическое географическое положение страны. Вьетнам расположен в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, в непосредственной близости от ведущих мировых туристических портов, таких как Гонконг, Сингапур и Шанхай. Это делает его важным связующим звеном на международных морских маршрутах, соединяющих Европу и Северную Америку с Тихоокеанским регионом, что способствует привлечению круизных компаний и пассажирских лайнеров. Протяжённая береговая линия, достигающая более 3 260 км, и разнообразие природных достопримечательностей создают дополнительные конкурентные преимущества. Вьетнам предлагает туристам живописные ландшафты и всемирно известные объекты, такие как залив Халонг, остров Фукуок и залив Нячанг, которые являются популярными направлениями для пляжного отдыха и морских путешествий [3, с. 39].

С учётом современных тенденций устойчивого развития, Вьетнам активно внедряет концепции экологически чистого туризма. Развитие зелёных туристических продуктов ориентировано на привлечение международных путешественников, предпочитающих экологичный отдых и минимальное воздействие на окружающую среду. Туристический имидж Вьетнама получил высокое признание на международном уровне. Страна была удостоена ряда престижных наград, среди которых «Ведущее туристическое направление Азии», «Лучшее направление с точки зрения культурного наследия» и «Лучшее природное направление Азии» [2, с. 27]. Эти достижения подтверждают её статус одной из ведущих туристических локаций региона и повышают её привлекательность среди зарубежных туристов.

Государственная и частная поддержка также играет важную роль в развитии круизного туризма. Власти и представители бизнеса активно инвестируют в разработку новых туристических продуктов, повышение конкурентоспособности отрасли, совершенствование управления и привлечение иностранных путешественников. Одним из ключевых направлений развития является модернизация портовой инфраструктуры. Благодаря мерам государственной поддержки и привлечению инвестиций, морские порты Вьетнама активно реконструируются и расширяются. Значительные улучшения затронули такие порты, как Сайгон, Нячанг, Куинён, Тьенша и Чанмай. Кроме того, оптимизированы транспортные маршруты, соединяющие портовые зоны с городскими центрами, что значительно повышает удобство передвижения для пассажиров круизных лайнеров [5, с. 158].

В совокупности эти факторы формируют благоприятные условия для превращения Вьетнама в ведущую круизную дестинацию региона. Сбалансированное развитие природных, культурных и инфраструктурных ресурсов позволит стране укрепить свои позиции на международной туристической карте и привлечь больше иностранных туристов.

Круизный туризм во Вьетнаме обладает высоким потенциалом, однако его развитие сдерживают ряд факторов.

Основной проблемой остается несовершенство портовой инфраструктуры – лишь несколько портов способны принимать крупные круизные лайнеры, в то время как остальные требуют модернизации. Это приводит к необходимости высадки туристов на берег с помощью челночных катеров, снижая комфорт путешествий. Недостаточное развитие туристических услуг и инфраструктуры также ограничивает потенциал отрасли. Порты слабо связаны с внутренними туристическими маршрутами, а нехватка специализированных туристических продуктов приводит к короткому пребыванию туристов и низким расходам [3, с. 113].

Сложные визовые и иммиграционные процедуры создают дополнительные барьеры для туристов и бизнеса. Визовая политика остается негибкой, а сроки пребывания ограничены, что снижает привлекательность страны для круизных компаний. Дополнительными проблемами являются нехватка квалифицированных кадров в сфере круизного туризма и недостаток развлечений в портовых зонах. Ограниченное количество достопримечательностей и ин-

фраструктуры в местах прибытия судов сокращает вовлеченность туристов и их вклад в экономику.

Согласно прогнозам UNTourism, в 2025 году количество международных туристических прибытий увеличится на 3-5 % по сравнению с 2024 годом, при условии устойчивого восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона. Около 64 % экспертов UNTourism оценивают перспективы 2025 года как «лучшие» или «гораздо лучшие», чем 2024 год, а 26 % полагают, что уровень останется прежним [2, с. 29].

Вьетнам планирует привлечь 22-23 миллиона иностранных КП к 2025 году и расширить внутренний туристический рынок. Несмотря на глобальные экономические вызовы, инфляцию и геополитическую нестабильность, страна ориентирована на развитие устойчивого туризма, уникальных программ и новых маршрутов [2, с. 31].

Из вышеприведенного анализа видно, что КТ во Вьетнаме имеет большой потенциал и имеет множество благоприятных условий для развития. Согласно плану развития морских портов Вьетнама до 2030 года, будет построено и модернизировано множество специализированных пассажирских портов для приема пассажирских судов водоизмещением до 225 000 GT, а также будет модернизирована транспортная инфраструктура, улучшено качество обслуживания, реализованы уникальные программы и разработана разумная политика поддержки. Использование возможностей, преодоление существующих ограничений и развитие туристических услуг в соответствии с тенденциями помогут Вьетнаму стать одним из привлекательных направлений для регионального и мирового туризма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bùi Q. Phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam // Tạp chí Du lịch Việt Nam. С. 2019. pp. 87-91
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo cáo tổng kết về du lịch tàu biển Việt Nam. Hanoi. 2024. 32 p.
3. Lê H., Phạm T. Hạ tầng cảng biển và sự phát triển du lịch đường biển. Hanoi: Giao thông vận tải. 2021. 256 p.
4. Nguyễn T.S. Phát triển loại hình du lịch bằng tàu biển ở Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn // Tạp chí Công thương. 2021. No. 6. pp. 45-48.
5. Nguyễn M., Trần D. Tiềm năng và thách thức của du lịch tàu biển tại Việt Nam // Tạp chí Khoa học Xã hội. 2020. pp. 154-159.
6. CLIA. State of the Cruise Industry Report. 2024. URL: <https://cruising.org/en/news-and-research/press-room/2024/april/state-of-the-cruise-industry-report>.
7. Vietnam National Authority of Tourism. Statistics. URL: <https://vietnamtourism.gov.vn/en/statistic/international>.

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Хоанг Т.В., Динь Н.Х., Нгуен Х.А., Тринь Т.Н.Т.,

Тринь Т.Т.М., 2025.